

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARI UCHUN O‘QITUVCHILAR MA‘LUMOTLARINI BOSHQARISH MODULINI ISHLAB CHIQISH VA ALGORITMIK TAHLIL QILISH

Bekturdiev Aybek Elmuatovich

Nukus davlat texnika universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu ish umumiy o‘rta ta‘lim maktablari o‘qituvchilari haqidagi ma‘lumotlarni elektron shaklda saqlash uchun mo‘ljallangan dasturiy modulni ishlab chiqishga bag‘ishlangan. Tadqiqot davomida modulning funksional tuzilishi, ma‘lumotlar bilan ishlash tartibi va ish algoritmi tahlil qilindi. Tizim yagona boshqaruv muhiti orqali o‘qituvchilar ma‘lumotlarini yozib olish, ko‘rish, o‘zgartirish va o‘chirish uchun ishlatiladi. “O‘qituvchi ma‘lumotlarini boshqarish moduli blok sxemasi” asosida modulning ishlash jarayoni tushuntirildi.

Kalit so‘zlar: maktab, o‘qituvchi, boshqaruv, modul, ma‘lumotlar bazasi, tahlil.

Kirish. Ta‘lim tizimida raqamli boshqaruv vositalaridan foydalanish maktab faoliyatini samarali tashkil etish bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, maktab boshqaruvida o‘qituvchilar haqidagi ma‘lumotlar alohida o‘rin tutadi. O‘qituvchining ismi va familiyasi, mutaxassisligi, o‘qitiladigan fanlari, kasbiy faoliyati, erishgan yutuqlari, tavsifi va xizmatga taalluqli boshqa ma‘lumotlar boshqaruv qarorlarini qabul qilishda asosiy axborot manbalaridan birini tashkil qilishi mumkin. Ushbu ma‘lumotlar tartibli, ishonchli va o‘z vaqtida boshqarilsa, ichki nazorat, rejalashtirish va hisobot jarayonlari sezilarli darajada osonlashadi. Amalda, bu ma‘lumotlar ko‘pincha qog‘oz hujjatlarda, alohida jadvallarda yoki bir-biriga bog‘lanmagan elektron fayllarda saqlanadi. Bu holat ma‘lumotlarni qidirish, yangilash va umumlashtirishda turli noqulayliklar keltirib chiqarishi hamda ayrim yozuvlarni takrorlash, ularning ba‘zilari eskirib qolgan, kerakli ma‘lumotlarni qidirishga ko‘p vaqt sarflash boshqaruv samaradorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Maktab boshqaruvi uchun amaliy, sodda va izchil dasturiy modul yaratish ana shu ehtiyojdan kelib chiqadi.

Ushbu ishning maqsadi umumiy oʻrta maktablar uchun oʻqituvchilar maʼlumotlarini boshqarish modulini ishlab chiqish va uning ishlash algoritmini tahlil qilish hisoblanadi. Ish davomida modulning texnologik bazasi, ichki tuzilishi, foydalanuvchi bilan ishlash mantigʻi, maʼlumotlar oqimi va boshqaruv operatsiyalari oʻrganildi.

Oʻqituvchi maʼlumotlarini boshqarish moduliga ehtiyoj

Maktabning pedagogik tarkibi doimiy ravishda yangilanib turadi, chunki yangi pedagog ishga qabul qilinadi, mavjud xodimning ish yuki oʻzgartiriladi, yutuqlar va malaka natijalari kiritiladi hamda ish tavsifi toʻldiriladi. Bunday jarayonlar tizimsiz amalga oshirilsa, maʼlumotlar ustida ishlash qiyinlashadi. Har bir yozuvni alohida topish, solishtirish va tuzatish koʻp vaqtni oladi. Bu maktab boshqaruvining ish yukini oshiradi.

Oʻqituvchi maʼlumotlarini boshqarish moduli ushbu jarayonlarni yagona muhitda birlashtiradi. Maʼlumotlar markaziy maʼlumotlar bazasida saqlanadi hamda foydalanuvchi tezda kerakli yozuvni topishi, mavjud maʼlumotlarni yangilashi, yangi maʼlumotlarni kiritishi yoki eskirgan yozuvni oʻchirishi mumkin. Oqibatda boshqaruv harakatlari tartibli boʻladi va hisobotlarni bir xil shaklda yuritish axborot bilan ishlash madaniyatini mustahkamlaydi hamda ichki nazorat imkoniyatlarini kengaytiradi. Ushbu modul maktabdagi boshqa raqamli tizimlar uchun asos boʻlib xizmat qilishi mumkin va oʻquv yuklamasi, kursni rejalashtirish, uslubiy ishlar, hisobotlar yoki ichki monitoring tizimlari bilan bogʻlanish mumkin hamda maktab boshqaruvini raqamlashtirish uchun amaliy platforma sifatida qaraladi.

Dasturiy taʼminot modulining texnologik asoslari

Ishlab chiqilgan modul veb-texnologiyalarga asoslangan boʻlib, server tomoni PHP dasturlash tilida ishlab chiqilgan va maʼlumotlar bazasi MySQL muhitida yaratilgan. Ushbu texnologiyalar kichik va oʻrta boshqaruv tizimlari uchun javob beradi. Ular oddiy arxitektura asosida maʼlumotlarni qoʻshish, oʻzgartirish, oʻchirish va chiqarish amallarini tashkil qilish imkonini beradi.

Tizimning ishlashi bir nechta komponentlar bilan ta'minlanadi va ma'lumotlar bazasiga ulanish moduli markaziy ombor bilan aloqa o'rnatadi hamda boshqaruv paneli boshqaruv interfeysini tashkil qiladi. Yuqori va yon menyu foydalanuvchiga kerakli bo'limlarga qulay o'tishni ta'minlaydi hamda foydalanuvchi holatini tekshirish mexanizmi ruxsatsiz kirishni oldini oladi. Shuning uchun ma'lumotlar faqat vakolatli shaxs tomonidan boshqariladi. Har bir o'qituvchining ma'lumotlar bazasida alohida yozuvi mavjud. Ushbu faylda ism, mavzu, yutuqlar, tavsif va rasm haqidagi ma'lumotlar mavjud hamda har bir yozuv uchun identifikatsiya raqamiga ega bo'lish ma'lumotlarga aniq havola qilish imkonini beradi. Ushbu usul tahrirlash va o'chirishni osonlashtiradi.

Modulning ishlash mexanizmi

Tizim ishga tushirilgach, birinchi navbatda ma'lumotlar bazasiga ulanish o'rnatiladi. Keyin administrator interfeysining asosiy qismlari yuklanadi. Keyingi bosqichda foydalanuvchining avtorizatsiya holati tekshiriladi. Agar ulanish tasdiqlanmasa, foydalanuvchi bosh sahifaga yo'naltiriladi. Ushbu qadam ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun kiritilgan. Muvaffaqiyatli avtorizatsiyadan so'ng o'qituvchilar ro'yxati ma'lumotlar bazasidan olinadi. Tizim ma'lum bir tartib asosida sahifadagi yozuvlarni ko'rsatadi. Har bir o'qituvchining ismi, mavzusi, yutuqlari va tavsifi ko'rsatiladi. Agar rasm mavjud bo'lsa, u foydalanuvchi interfeysida ham ko'rsatiladi. Tasvir bo'lmasa, tizim matnli ma'lumotlar bilan ishlashda davom etadi. Administrator sahifa orqali yozuvlarni tahrirlashi yoki o'chirishi mumkin. Tahrirlash harakati tanlangan yozuvni yangilash uchun ishlatiladi. O'chirish jarayonida foydalanuvchidan tasdiqlash so'raladi. Ushbu qadam noto'g'ri bajarilishini oldini oladi va ma'lumotlar yaxlitligini saqlashga yordam beradi.

“O'qituvchi ma'lumotlarini boshqarish modulining funksional diagrammasi” asosida algoritmik tahlil. O'qituvchi ma'lumotlarini boshqarish modulining ish jarayoni blok diagrammasi dasturiy ta'minot jarayonining bosqichma-bosqich rivojlanishini ko'rsatadi hamda u tizimni ishga tushirishdan

ma'lumotlarni chiqarish, tahrirlash va o'chirishgacha bo'lgan asosiy yo'nalishlarni ko'rsatadi.

Algoritm boshida o'qituvchilarni boshqarish sahifasi ochiladi va keyinchalik, ma'lumotlar bazasiga ulanish o'rnatiladi hamda ushbu bosqich quyidagi bosqichlar uchun texnik asos yaratadi. Keyin administrator interfeysi yuklanadi va foydalanuvchi tizimga kirganligini tekshiradi. Bu erda algoritm qaror qabul qilish nuqtasiga keladi. Agar foydalanuvchi tizimga kirmagan bo'lsa, himoya mexanizmi ishga tushiriladi va bosh sahifaga qaytish amalga oshiriladi. Agar foydalanuvchi tizimga kirgan bo'lsa, o'qituvchilar ro'yxati ma'lumotlar bazasidan olinadi va ro'yxat bilan ishlashda algoritm har bir yozuvni alohida ko'rib chiqadi. O'qituvchining asosiy ma'lumotlari sahifada joylashtirilgan. Keyin rasm mavjudligi tekshiriladi va rasm mavjud bo'lsa, u ko'rsatiladi yoki rasm bo'lmasa, tizim jarayonni to'xtatmaydi hamda qolgan ma'lumotlarni yaratishda davom etadi. Ushbu yechim tizimning turli vaziyatlarda bir xil tartibda ishlashini ta'minlaydi va algoritmning oxirgi qismida boshqarish operatsiyalari faollashadi. Tahrirlash funksiyasi foydalanuvchini tegishli sahifaga yo'naltiradi va yozuvni yangilash imkonini beradi. O'chirish funksiyasi tasdiqlash mexanizmi orqali amalga oshiriladi. Yozuv faqat tasdiqlangandan keyin ma'lumotlar bazasidan o'chiriladi. Ushbu yondashuv ma'lumotlarga ehtiyotkorlik bilan ishlov berishni ta'minlaydi.

1-rasm. O‘qituvchi ma’lumotlarini boshqarish modulining blok diagrammasi

Rasmda modulning ishlash bosqichlari izchil ko‘rsatilgan va uning yordamida foydalanuvchini boshqarish, ma’lumotlar bazasi bilan aloqa qilish, yozuvlarni ko‘rsatish va boshqaruv harakatlari o‘rtasidagi bog‘liqlik aniq ko‘rinadi.

Ilmiy va amaliy ahamiyati

Ushbu modul maktab rahbariyati uchun amaliy boshqaruv vositasi bo‘lishi mumkin, o‘qituvchi haqidagi ma’lumotlar yagona ma’lumotlar bazasida saqlanganligi sababli, uni topish va yangilash ancha osonlashadi. ID raqami bo‘yicha ma’lumotlarga havola qilish tekshirishning aniqligini oshiradi va tasdiqlash mexanizmi tasodifiy o‘chirishni oldini oladi hamda ruxsat nazorati ma’lumotlar xavfsizligini kuchaytiradi. Ushbu modulni ishlab chiqish uchun yetarli asos mavjud. Tizimni qidirish, saralash, filtrlash, eksport qilish, hisobot berish va statistikani yaratish variantlarini kiritish orqali yanada boyitish mumkin. Natijada, modul maktab boshqaruvining alohida va kengroq elektron boshqaruv muhitining tarkibiy qismiga aylanadi.

Xulosa

Umumiy o‘rta ta’lim maktabi o‘qituvchilari ma’lumotlarini markazlashgan holda boshqarish boshqaruv samaradorligini oshirishga yordam beradi. Tarqalgan hujjatlar va alohida fayllar bilan ishlash zamonaviy boshqaruv talablariga javob bermaydi. Shuning uchun o‘qituvchi ma’lumotlarini boshqarish moduli maktab faoliyati uchun zarur dasturiy yechim hisoblanadi.

Tadqiqot davomida o‘qituvchilar haqidagi ma’lumotlarni saqlash, ko‘rish, o‘zgartirish va o‘chirish uchun mo‘ljallangan veb-modul ishlab chiqildi va uning ishlash algoritmi tahlil qilindi. Modulning asosiy bosqichlari, qaror qabul qilish nuqtalari va boshqaruv harakatlari blok diagrammasi yordamida ta’kidlangan. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, bu yechim maktab amaliyotida qo‘llanilishi mumkin. Kelgusida tizimni boshqa xizmatlar bilan bog‘lash orqali yagona elektron boshqaruv muhitini yaratish mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. Ta’lim to‘g‘risida. O‘RQ-637-son, 2020-yil 23-sentabr.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. PF-6079-son, 2020-yil 5-oktabr.
3. PHP Documentation. PHP Manual. Rasmiy hujjatlar to‘plami. PHP Group.
4. Oracle Corporation. MySQL Reference Manual. MySQL rasmiy hujjatlari.
5. Elmasri, R., Navathe, S. B. Fundamentals of Database Systems. 7-nashr. Pearson, 2017.
6. Pressman, R. S., Maxim, B. R. Software Engineering: A Practitioner’s Approach. 9-nashr. McGraw-Hill Education, 2019.